

Sorbische Kulturdenkmale in Sachsen.

**Entwicklung einer virtuellen Arbeitsumgebung
für ihre digitale Erfassung und Präsentation**

Seit Anfang der 2000er Jahre werden am Sorbischen Institut systematisch sorbische Kulturdenkmale in der Ober- und der Niederlausitz sowie darüber hinaus erfasst, bewertet und dokumentiert. Als sorbische Kulturdenkmale werden in Anlehnung an Bestimmungen des Landesdenkmalschutzes (vgl. §2 SächsDSchG) *fix verortbare Objekte* im öffentlichen Raum verstanden, die einen *klaren Bezug zur sorbischen Kultur*, zur sorbischen Sprache oder zur sorbischen Geschichte aufweisen und deren Erhaltung aufgrund ihrer historischen, künstlerischen, baulichen oder wissenschaftlichen Bedeutung im öffentlichen Interesse liegt. Dazu zählen Denkmäler und Gedenkorte im engeren Sinne, sorbische Inschriften, bedeutende Gebäude, Grabmäler und Begräbnisstätten, Betkreuze und Bildstöcke, Werke der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks im öffentlichen Raum sowie Sammlungen. Ergebnis dieses Langzeitvorhabens ist ein umfangreiches Inventar sorbischer Kulturdenkmale, das mittlerweile allein für die sächsische Oberlausitz rund 1.700 Objekte umfasst.

Sorbische Kulturdenkmale in Sachsen

Serbski Sorbisches
institut Institut

Projektziele

- Sichtbarmachung sorbischer Kulturdenkmale (online)
- Aufbereitung der vorhandenen Daten
- Integration vorhandener Daten- Bestände (dokumentbasiert, relational, Digitalisate/Medien)
- Bereitstellung technischer Mittel für:
 - die inhaltliche Prüfung/Konsolidierung
 - Herstellung der Anbindungsfähigkeit „nach oben“ (Aufbereitung mit Blick auf das Linked Data-Paradigma)
 - Normdatenanbindung
- Integration der sorbischen Kulturdenkmale der Niederlausitz

Sorbische Kulturdenkmale in Sachsen

TMD Consolidation Facility

RSK Manager & Research Data Acquisition and Consolidation Facility v0.4.20 Angemeldet als: "rl" Logout

Person
Körperschaft
Eventtyp
Körperschaft
Schlagworttyp
Schlagwort
Objekt Eventtyp
Eventtyp KE
Entität MKE
Entität IKE
Lokale Medien-Ressource Eventtyp
Lokale Medien-Ressource

NBS
Autor
Person
Person (fehlt)

POM
Kategorie
Bearbeitung
Denkmal

TMD

HOME Pomnik 923

Pomnik (tmd.pomnik)

ID 923 (2/6/1745) Wuischke Q FTS Q SQL

Attribute der Entität

Ort	1151	Meschwitz / Mješicy	i
Gemeinde	1040	Hochkirch / Bukey	i
Kreis	1024	Bautzen / Budyšin / Budyšin	i
Region	1007	Sachsen / Sakska / Sakska / ... (Bundesland (Verwaltungseinheit))	i
Land	1000	Deutschland / Němska / Nimska / ...	i
Sprachgebiet 1885	0	[0]	i
Sprachgebiet 1956	0	[0]	i
Siedlungsgebiet	1	Ja	i
Standort	südlich von Meschwitz unterhalb des Czorneboh, am Waldweg Wuischke-Rachlau, westlich der Wegkreuzung		i
Kategorien	Kategorie	GD - Gedenkstein, Gedenktafel	i
	Bitte wählen		
Objektinformation	Denkstein „Schimmelbusch“		UND i

Koordinaten

Automatisch speichern [+] [-]

Position durch Anklicken neu festlegen